

VORWORT DIE HERAUSGEBENDEN

Das Zentrum Paul Klee begeht im Sommer dieses Jahres sein 20-jähriges Bestehen (www.zpk.org/de/20jahre). Seit seiner Gründung verfolgt es das Ziel, einen interdisziplinären Kulturraum zu etablieren, welcher der komplexen künstlerischen Praxis und der vielschichtigen Persönlichkeit Paul Klees gerecht wird. Klee wirkte nicht nur als bildender Künstler, sondern war auch musikalisch tätig, ein begeisterter Opern- und Theaterrezipient, Dichter, Schriftsteller, Kunsttheoretiker sowie engagierter Kunstpädagoge. Diese aussergewöhnliche künstlerische und intellektuelle Vielseitigkeit hat in verschiedenen kulturellen und wissenschaftlichen Feldern Impulse gesetzt, die sowohl eine internationale Rezeption seines Werks als auch eine zunehmend interdisziplinär ausgerichtete Forschung befördert haben. Vor diesem Hintergrund wurde im Winter 2015 auf Initiative von Osamu Okuda und Walther Fuchs die Online-Zeitschrift *Zwitscher-Maschine* gegründet. Sie hatte zum Ziel, aktuelle Ergebnisse der Klee-Forschung einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Anlässlich ihres zehnjährigen Bestehens versteht sich die *Zwitscher-Maschine* weiterhin als offene und dynamische

Plattform für wissenschaftlichen Austausch. Sie dient der Förderung und Weiterentwicklung interdisziplinärer Beiträge zur Rezeption und Analyse von Paul Klees Werk.

In dieser Nummer zeigt **Rudolf Altrichter** zunächst, dass sich Klees Auffassung seines eigenen Kunstschaffens durch eine Poetik erläutern lässt, die im Transzendentalismus Kants und in der Reflexion nach Fichte bzw. der deutschen Frühromantik eine erkenntnistheoretische Grundlage hat. Allerdings invertierte Klee nach Altrichter die romantische Poetik motivisch insofern, als er aus ihr eine moderne Gnosis zog.

Die Pianistin **Yumiko Segawa** beleuchtet, wie der Komponist Pierre Boulez und Paul Klee »Bewegung« in Raum und Zeit sichtbar, hörbar und fühlbar machten. Anhand von Klees Aquarell *Fuge*

in Rot, 1921, 69 und Boulez' Stück *Constellation-Miroir der dritten Klaviersonate*, 1955–1957, in denen Bewegung der Komplementärfarben Rot und Grün die Wirkung der Musikalie optimal zur Geltung bringt, wird nach den praxisorientierten Ansichten der Pianistin die Ordnung der unendlichen Bewegung im Schaffensprozess der beiden Künstler untersucht.

Als Ergebnis langjähriger Grundlagenforschung veröffentlichte **Christine Hopfengart** 2024 die Korrespondenz von Paul, Lily und Felix Klee mit Wassily und Nina Kandinsky sowie Gabriele Münter. Die Edition wurde durch zahlreiche Fotografien, die Geschichte der Bildgeschenke und äusserst aufschlussreiche wissenschaftliche Kommentare ergänzt. Der Abschlussbericht über das langwierige Projekt wird nun endlich vorgestellt. Die Publikation lässt nicht nur die fünf Protagonist:innen als vielschichtige und lebendige Persönlichkeiten hervortreten, sondern entwickelt sich zugleich zu einer herausragenden Quelle für ein vertieftes Verständnis des kunsthistorischen Kontextes der Moderne.

Matthias Fischer ist es erstmals gelungen, die Tuschezeichnung *Straße einer Stadt*, 1911, 60 als eine Ansicht in der Stadt Bern zu identifizieren. Dabei zeigt sich, dass sich Klees künstlerische Strategie zur Aneignung der Welt im »Zeichen der Teilung« rein zeichnerisch vollzieht, ohne physische Zerteilung und Neuarrangement des Bildes.

Als Revision der Angaben im *Catalogue raisonné Paul Klee* stellt **Marie Kakinuma** nicht nur die seit der Veröffentlichung des letzten Bandes der *Catalogue raisonné* entdeckten Werke *Segelschiffhafen*, 1925, 45 und *blaugeflügelte Vögel*, 1925, 115 sowie dessen Rückseite vor, sondern aktualisiert auch deren Provenienzen und ergänzt sie mit Erläuterungen.

20 Jahre Zentrum Paul Klee und
Creaviva, am 21. und 22. Juni 2025
Illustration: Alice Kolb

Nadia Djibrilla, ehemalige Praktikantin im Archiv des Zentrum Paul Klee, berichtet über eine kürzlich übergebene Nachlieferung zur Schenkung der Familie Bürgi, die einen weiteren Einblick in die Aktivitäten der Klee-Gesellschaft und Rolf Bürgis Rolle als Nachlassverwalter Klees bietet.

Klees künstlerisches Schaffen hat auch in den Werken von Dichter:innen grosse Spuren hinterlassen. Einer von ihnen war der im November 2024 verstorbene japanische Poet, **Shuntarō Tanikawa**. Der Schriftsteller **Jürg Halter** würdigt in einem Nachruf seinen langjährigen poetischen Austausch mit Tanikawa, der von Klees Bildern, insbesondere jenen mit Engeln, inspiriert war.

Wir wünschen Ihnen eine erkenntnisreiche und anregende Lektüre der aktuellen Ausgabe – mögen sich Klangräume des Denkens eröffnen, in denen Gedanken leuchten, Ideen nachhallen und die Wissenschaft ein vielstimmiges Echo findet.

Ihr Redaktionsteam der *Zwitscher-Maschine*
Marie Kakinuma, Zentrum Paul Klee, Bern
Osamu Okuda, Zentrum Paul Klee, Bern
Walther Fuchs, Digiboo Verlag, Küsnacht

The Zentrum Paul Klee is celebrating its 20th anniversary this summer (<https://www.zpk.org/en/20years>). Since its inception, it has aimed to establish an interdisciplinary cultural space that does justice to the complex artistic practice and multifaceted personality of Paul Klee. Klee was not only a visual artist but also a musician, an enthusiastic opera and theatergoer, a poet, writer, art theorist, and a committed art educator. This extraordinary artistic and intellectual versatility has provided impetus in various cultural and scientific fields, fostering both an international reception of his work and increasingly interdisciplinary research. Against this backdrop, the online journal *Zwitscher-Maschine* was launched in the winter of 2015 at the initiative of Osamu Okuda and Walther Fuchs. Its aim was to make the latest findings in Klee research accessible to a wide audience. On the occasion of its tenth anniversary, the *Zwitscher-Maschine* continues to see itself as an open and dynamic platform for academic exchange. It serves to promote and further develop interdisciplinary contributions to the reception and analysis of Paul Klee's work.

Rudolf Altrichter begins by showing that Klee's conception of his own artistic creation can be explained by a poetics that has its epistemological basis in Kant's transcendentalism and in the reflections of Fichte and early German Romanticism. However, according to Altrichter, Klee inverted the motifs of Romantic poetics insofar as he drew a modern gnosis from it.

Pianist **Yumiko Segawa** examines how Pierre Boulez and Paul Klee made "movement" visible, audible, and tangible in space and time. Using Klee's watercolour *Fugue in Red*, 1921, 69 and Boulez's piece *Constellation-Miroir* from his *Third Piano Sonata*, 1955–1957, in which the movement of the complementary colours red and green optimally accentuates the effect of the music, the order of movement in the creative process of the two artists is examined from the practice-oriented perspective of a pianist.

As the result of many years of fundamental research, in 2024, **Christine Hopfengart** published the correspondence between Paul, Lily, and Felix Klee and Wassily and Nina Kandinsky, as well as Gabriele Münter. The edition is supplemented with extensive photographs, the history of their artwork gifts, and accompanied by extremely insightful scholarly commentary. The final report on this lengthy project is now finally being presented. The publication not only allows the five protagonists to emerge as complex and lively personalities but is also an outstanding source for a deeper understanding of the art-historical context of modernism.

Matthias Fischer has, for the first time, successfully identified the ink drawing *Straße einer Stadt*, 1911, 60 as a view in the city of Bern. It turns out that that Klee's artistic strategy for appropriating the world in the "sign of division" is carried out purely through drawing, without physical division and rearrangement of the image.

Revising the information in the *Catalogue raisonné Paul Klee*, **Marie Kakinuma** not only presents the works *Segelschiffhafen* [*Harbour for Sailing Ships*], 1925, 45 and *blaugeflügelte Vögel* [*Blue-Winged Birds*], 1925, 115, which were discovered since the publication of the last volume of the *Catalogue raisonné*, but also updates their provenances and supplements them with explanations.

Nadia Djibrilla, a former intern at the archive of the Zentrum Paul Klee, reports on a recent addition to the Bürgi family donation, which provides further insight into the activities of the Klee Society and Rolf Bürgi's role as administrator of Klee's estate.

Paul Klee, *Fugue in Red* [*Fugue in Red*], 1921, 69, watercolour and pencil on paper on cardboard, 24.4 x 31.5 cm, private collection Switzerland, on extended loan to the Zentrum Paul Klee, Bern
© Zentrum Paul Klee, Bern, Image Archive

Klee's artistic work also left a lasting mark on the works of poets. One of them was the Japanese poet Shuntarō Tanikawa, who passed away in November 2024. In an obituary, the writer **Jürg Halter** paid tribute to his long-standing poetic exchange with Tanikawa inspired by Klee's artworks, especially those featuring angels.

We wish you an insightful and stimulating read of the current issue—may resonant spaces open in which thoughts shine, ideas reverberate, and science finds a polyphonic echo.

Your editorial team at the *Zwitscher-Maschine*
Marie Kakinuma, Zentrum Paul Klee, Bern
Osamu Okuda, Zentrum Paul Klee, Bern
Walther Fuchs, Digiboo Verlag, Küssnacht